

<https://psmag.com/social-justice/ground-control-to-major-tim-cook>

5. Sauder et al., (2016). Automaton rover for extreme environments, NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/niac_2016_phasei_saunders_aree_tagged.pdf

6. Siddiqi, A., (2003). Sputnik and the Soviet Space Challenge. US: University Press of Florida, ISBN 978-0-8130-2627-5

7. Toffler, A., (1970). Future Shock, Random House

8. Wiener, N., (1948). Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) ISBN 978-0-262-73009-9; 2nd revised ed. 1961

INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL PROVISION OF COMMUNICATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE IN THE CURRENT CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF REFORMS

Mykhaylova O.

*postgraduate of PhD Public management and administration,
State Tax University, Irpin, Ukraine
<https://orcid.org/0000-0001-7148-1583>*

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ

Михайлова О.

*здобувачка ступеня доктора філософії (PhD) з публічного управління та адміністрування,
Державний податковий університет, м. Ірпін, Україна
<https://orcid.org/0000-0001-7148-1583>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7738791>*

Abstract

The article analyzes the domestic institutional and legal environment for the formation and implementation of the state communication policy, determines the state and problems of the formation of the institutional mechanism of communication management, outlines the prospects for its optimization in the conditions of the implementation of reforms regarding the openness and transparency of state authorities.

Анотація

У статті аналізується вітчизняне інституційно-правове середовище формування та реалізації державної комунікаційної політики, визначається стан та проблеми формування інституційного механізму управління комунікаціями, окреслюються перспективи його оптимізації в умовах впровадження реформ щодо відкритості і прозорості органів державної влади.

Keywords: communication, state communication policy, institutional and organizational support of the state communication policy, interaction with the public.

Ключові слова: комунікація, державна комунікаційна політика, інституційно-організаційне забезпечення комунікаційної політики держави, взаємодія з громадськістю.

Постановка проблеми. Аналіз комунікаційної політики України та її ефективності на сьогоднішній день, рівня довіри громадян до органів державного управління та підтримки ними соціально-економічних процесів і реформ та соціальних змін тощо свідчить про недостатню інституційну спроможність держави щодо такої багатовекторної діяльності. Забезпечення злагодженої взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо цілепокладання, прогнозування, планування та програмування, прозорості та відкритості їх діяльності, залучення громадян до процесу державотворення, підтримки міжнародної спільноти та належного використання державних комунікаційних можливостей стає актуальним питанням.

Теоретико-методологічні основи інституційного забезпечення державної комунікаційної політики є предметом достатньої кількості досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі державно-управлінських наук. Дослідження окремих проблем формування ефективних інституційних механізмів державної комунікаційної політики містяться у роботах А. Баровської (вивчення європейського досвіду інституційного забезпечення державної комунікаційної політики), А. Халецької (дослідження інституційного забезпечення взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства на трьох рівнях: інституційному, функціональному та законодавчому), П. Манжолі (обґрунтування необхідності посилення інституційної спроможності громадських рад при органах державної

влади, вдосконалення законодавчої бази щодо забезпечення механізмів прямої демократії в політичному процесі тощо), Г. Зеленько (доведення, що існують значні розбіжності між положеннями нормативно-правових актів та рівнем їх виконання, які зумовлені недостатнім професійним рівнем державних службовців, нестачею організаційно-кадрових ресурсів представників громадських організацій, нестачею фінансових ресурсів як органів влади, так і громадських організацій) тощо.

Проте, питання забезпечення державної комунікаційної політики в сучасних умовах реалізації реформ потребує подальшого наукового дослідження.

Метою дослідження є здійснити аналіз вітчизняного інституційно-правового середовища формування та реалізації державної комунікаційної політики, визначити стан та проблеми формування інституційного механізму управління комунікаціями, на основі чого окреслити перспективи його оптимізації в умовах впровадження реформ щодо відкритості і прозорості органів державної влади.

Основна частина. Для суб'єктів державного управління має бути чітко усвідомлення того, що комунікації є невід'ємною частиною демократії та належного урядування, тому держава має оновити підходи до комунікації та приділяти їй увагу не лише на рівні вдосконалення інструментів, а й також на рівні залучення необхідної кількості зацікавлених сторін до процесу розробки політики та реалізації стратегій і програм розвитку.

Зацікавленість органів державної влади у зміні підходів до комунікаційної політики, запровадженні сучасних форм і засобів комунікації, їх професійному використанні дозволить об'єднати ресурси системи державного управління та адміністрування, громадянського суспільства, бізнесу та міжнародної спільноти з метою формування надійного ресурсу для досягнення згоди в реалізації державної політики.

З метою виявлення основних проблем інституційно-організаційного забезпечення комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні України проаналізуємо діяльність публічних інституцій у сфері інформаційно-комунікаційної політики.

На концептуальному рівні сьогодні діє Концепція Закону України "Про основні засади державної комунікативної політики", схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 85-р від 13.01.2010 року. Сама цей нормативно-правовий акт регулює сферу комунікаційної політики Української держави. Причинами розробки даної Концепції її автори називають недостатній рівень правового врегулювання питання налагодження комунікацій між органами державної влади, місцевого самоврядування, засобами масової інформації і громадськістю [1].

Окремі аспекти налагодження такої комунікації частково регулюються законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в

Україні засобами масової інформації", "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про звернення до громадян", "Про місцеве самоврядування в Україні" тощо.

Аналіз інституційно-організаційного забезпечення комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні надав можливість констатувати, що в Україні створено низку органів державної влади та установ, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, на яке покладено функцію розвитку комунікацій, розробки стратегій і концепцій, спрямованих на реформування урядових комунікацій тощо [2]. Міністерство як центральний орган виконавчої влади забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України.

Ще одним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності – взаємодії мережевих систем на основі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, впровадження електронних сервісів та розвиток цифрової грамотності громадян є Міністерство цифрової трансформації України, яке функціонує з 2019 року. Дане міністерство працює над створенням "держави в смартфоні", яка поєднує в собі мобільний застосунок і портал державних послуг.

Окрім того, з 2014 року функціонує Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України (з лютого 2022 року – Інформаційно-аналітичний центр національної безпеки України), основними завданнями якого є аналітичне та прогнозне забезпечення діяльності РНБО в рамках координації діяльності органів виконавчої влади з загальнодержавних питань; інформаційна безпека; підготовка пропозицій щодо інформаційного забезпечення діяльності органів виконавчої влади та правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні [3].

Суб'єктом інституалізації комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні виступає Кабінет Міністрів України, у повноваження якого включено забезпечення реформування урядових комунікацій, створення відомчих та урядових/міжвідомчих систем стратегічної комунікації, розвиток стратегічної комунікаційної спроможності у сфері національної безпеки і оборони; розвиток публічної дипломатії; розроблення та реалізація національної стратегії у сфері стратегічних комунікацій; розвиток системи підготовки фахівців у сфері комунікацій тощо.

У структурі Кабінету Міністрів України у 2014 році створено Раду з питань комунікації [4] та Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки

[5], завданням яких є забезпечення координації комунікаційної діяльності під час реалізації стратегії та покращення комунікації з громадськістю, вироблення єдиної комунікаційної політики.

У стратегічному аспекті розвитку комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні Кабінетом Міністрів України розроблені вимоги щодо створення (модернізації) офіційних веб-сайтів органів публічної влади, їх уніфікації і порядку оприлюднення інформації в мережі Інтернет, створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України для інтеграції офіційних сайтів, а також реалізації ініціативи Партнерство “Відкритий уряд” [6].

Проте на законодавчому рівні вимоги, методичні рекомендації щодо розробки комунікаційних стратегій ще не встановлені. Це пов'язано як з відсутністю єдиного підходу до їх розробки та впровадження, так і з науковим обґрунтуванням комунікацій як технології.

Окрім того, сьогодні питання комунікативної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ та громадськості розосереджені, перш за все, в низці нормативно-правових актів, частина з яких є постановами Кабінету Міністрів України. Тому, як наслідок, важливі інструменти (громадські консультації, громадська експертиза тощо) стосуються лише виконавчої гілки влади. Загальних стандартів обміну інформацією між владою та громадськістю немає. Невизначеними залишаються механізми громадського контролю за діяльністю органів влади та організації процесу роз'яснювальної роботи.

Також до суб'єктів комунікаційної політики держави належать структурні підрозділи з питань комунікації в органах публічного управління та адміністрування на різних ієрархічних рівнях.

Отже, центральні органи влади, до функцій яких входить формування та використання елементів стратегічних комунікацій, мають різні форми та масштаби: окремі посадові особи, відділи, управління, департаменти тощо. На регіональному та місцевому рівнях системи державного управління існують типові структури та функціональні повноваження комунікаційних підрозділів, які забезпечують зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації. Однак, на сьогодні кадри органів публічної влади працюють на недостатньо високому рівні у сфері комунікаційно-інформаційної політики. Це стосується прес-служб міністерств і відомств, а також облдержадміністрацій, інформаційно-аналітичних управлінь тощо.

Ефективна комунікативна діяльність органів державної влади сьогодні значною мірою залежить від рутинної та повсякденної роботи уповноважених осіб та відповідних структурних підрозділів. Наприклад, діяльність комунікаційних підрозділів органів державної влади в країнах ЄС характеризується, зокрема, такими тенденціями:

- розробка формальних правил, що регулюють процес практичної реалізації політики, або “просто” поширення інформації органами влади, що відрізняє її від заангажованої та політизованої комунікації;

- створення окремого структурного підрозділу або певного механізму для координації комунікаційних зусиль органів влади, оскільки неузгоджена політика несе високі ризики дублювання, неефективного витрачання коштів, низького рівня якості послуг, труднощів у досягненні цілей та, у довгостроковій перспективі – зниження здатності керувати ефективно. Процес узгодження політики розглядається як створення умов, включаючи стандартні процедури в рамках державного апарату, за якими можна узгоджувати різні орієнтири політики та окремі заходи в одному напрямку [7].

Окрім того, на думку медіа-громадськості, свідченням неефективності існуючої системи інформаційно-комунікаційної діяльності органів публічної влади залишається невіршеність питання щодо єдиного представництва (речника від центральних органів влади) в умовах значної кількості інституцій із розрізненими, а часом і дублюючими функціями з питань виконання ними ситуаційних завдань на єдиному стратегічному напрямі [8].

Слід зазначити, що з 2014 року в державі діє низка структур на рівні інститутів громадянського суспільства – громадських організацій, діяльність яких спрямована на об'єктивне інформування про події в Україні, протидію негативному інформаційному впливу на громадян України та спотворенню міжнародного іміджу держави. До них належать:

- Український кризовий медіа-центр, започаткований зусиллями провідних вітчизняних експертів у сфері міжнародних відносин, комунікацій та зв'язків з громадськістю, для виконання функцій публічної платформи для виступів представників української влади, експертів, представників міжнародних організацій і дипломатичного корпусу з оперативними заявами та аналізом ситуації в країні. Діяльність медіа-центру відбувається завдяки фінансовій підтримці партнерів: відділу зв'язків з громадськістю Посольства США в Україні; Міжнародного фонду “Відродження”; Національного фонду підтримки демократії (США); Світової Фундації Українців (Канада); Європейського фонду підтримки демократії; MATRA (програма посольства Нідерландів); агентства Internews; компанії Mondeľz International тощо [9].

- Об'єднаний інформаційно-аналітичний центр “Єдина країна”, створений на базі інформаційного агентства “Укрінформ”, який має стати офіційним джерелом інформації для поширення оперативних повідомлень представників органів державної влади, які слід сприймати як офіційну позицію України щодо всіх подій російсько-українського протистояння. Метою створення цього Центру, на думку його засновників, є вирішення проблеми неузгодженості дій між різними інституціями, відповідальними за інформаційно-комунікаційну політику. Так, в Україні діє Держтелерадіо – головна установа, яка згідно з українським законодавством відповідає за інформаційну політику. Водночас існує Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, є такі інформаційні ресурси, як Укрінформ, Перший національ-

ний канал України, Національна радіокомпанія, газети “Урядовий кур’єр”, “Голос України”, Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, які діють окремо [10].

Висновки. За результатами аналізу інституційно-організаційного забезпечення комунікацій у публічному управлінні можна узагальнити, що сьогодні вони в Україні перебувають на стадії становлення. Позитивним аспектом нормативно-правового забезпечення є можливість визначення суб’єктів інституціоналізації комунікацій у публічному управлінні, які мають відповідні функції та повноваження. Аналіз наукових досліджень та законодавчих норм свідчить про нечіткість визначення суб’єктів формування комунікаційної політики та практичного впровадження ефективних комунікацій у публічному управлінні та адмініструванні і стратегічних наративів. Приділення належної уваги до цього питання є актуальним з огляду на виклики та загрози державі в умовах реалізації реформ у всіх сферах життя суспільства, обраного вектору європейської та євроатлантичної інтеграції, відкритої агресії з боку російської федерації, значної трансформації геополітичної конфігурації світу.

Список літератури:

1. Про основні засади державної комунікативної політики”. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 85-р. 13.01.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2010-%D1%80#Text>
2. Офіційний сайт Міністерства культури та інформаційної політики. URL: <https://mkip.gov.ua/content/pro-ministerstvo.html>
3. Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони України. URL: <http://mediarnbo.org/>
4. Про Утворення Ради з питань комунікацій. Постанова Кабінету Міністрів України № 544 (в редакції від 15.09.2015 р.). 16.10.2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2014-%D0%BF#Text>
5. Про Координаційну раду з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки. Постанова Кабінету Міністрів України №577 (в редакції від 28.04.2021 р.). 18.07.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/577-2018-%D0%BF#Text>
6. Про затвердження плану дій із впровадження ініціативи “Партнерство “Відкритий уряд” у 2021-2022 рр. Розпорядження Кабінету Міністрів України №149-р. 24.02.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/149-2021-%D1%80#Text>
7. Communicating Governments: A Three-Country Comparison of How Governments Communicate with Citizens // The International Journal of Press / Politics. 16(4) P.528-529
8. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи: аналітична доповідь. К.: НІСД, 2014. С.40. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-05/Dopovid_Barovska.pdf
9. Офіційний сайт. Український кризовий медіа-центр. URL.: <https://uacrisis.tumblr.com/likes>
10. Офіційний сайт. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/1710751-oleksandr_sich_mi_vibudovue_mo_sistemu_informatsiynoi_politiki_bukvalno_z_kolis_1975247.html